

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammad Yusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY PRIMENENIYA ALGORITMOV FIL'TRA KALMANA DLYA OBNARUZHENIYA OSHIBOK V AVTOMATICHESKIX SISTEMAX	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUVCHILAR KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH

Radjabov Sobirjon Sattorovich,

Texnika fanlari doktori,
Laboratoriya mudiri, "Toshkent irrigatsiya va
qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti" milliy tadqiqot universiteti qoshidagi
Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti
e-mail: s_radjabov@yahoo.com

Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich,

Falsafa fanlari doktori (PhD), dotsent,
Kafedra mudiri, Namangan davlat universiteti
e-mail: mdadaxanov75@gmail.com

Mardiyev Azamat Shakar o'g'li,

Tayanch doktorant, "Toshkent irrigatsiya va qishloq
xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti"
milliy tadqiqot universiteti qoshidagi Fundamental
va amaliy tadqiqotlar instituti
e-mail: herr.azamat7@gmail.com

Annotatsiya. Qo'lyozma matnini raqamlashtirish bosqichida texnik yoki inson omillari ta'sirida uning tasviri buzilishi yoki biroz shovqin qo'shilishi mumkin. Berilgan tasvir sifatini oshirishning ko'plab algoritmlari mavjud bo'lishiga qaramasdan, tadqiqotchilar original tasvirdagi buzilishlarning turiga yoki shovqinlarning mavjudligiga bog'liq holda samarali algoritmi tanlash jarayonini avtomatlashtirish imkonini beruvchi vositalarga ega emaslar. Bu maqolada tasvir sifatini baholashning etalonsiz metodlarga asoslangan yondoshuvi keltirilgan. Ushbu yondoshuvni qo'llagan holda berilgan tasvir sifatini yaxshilash bo'yicha tajriba natijalari keltirilgan. Taklif etilayotgan yondoshuv, bizning fikrimizcha, nafaqat tasvirdagi qo'lyozma matnini tanib olishda, balki turli obektlar tasvirlarini tahlil qilishda ham qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: sifatning etalonsiz bahosi, BRISQUE, tasvir kontrasti, tasvir yorqinligi, xira tasvir.

Kirish. Qo'lyozma matn tasvirlarini tahlil qilish tizimlarini ishlab chiqishda dastlab berilgan tasvir sifatini baholash talab etiladi. Odatda tasvir sifatini baholash uning gistogrammasi orqali amalga oshiriladi va u yetarlicha aniq ifodalanishi mumkin, biroq bu usul orqali sifat ko'rsatkichlarini miqdoriy qiymatlarda ifodalab bo'lmaydi. Tasvir sifatini miqdoriy baholash vazifasi ancha murakkab va kompleks vazifa bo'lib, u shubhasiz tasvirlarga dastlabki ishlov berish algoritmlarini to'g'ri strategiyasini tuzish imkonini beradi. Bu esa chiqishda tahlil uchun nisbatan yuqori sifatli tasvirni ta'minlaydi.

Raqamli tasvirlar sifatini baholash usullari mos ravishda etalonli va etalonsiz turlarga ajratiladi [1, 2]. Birinchi guruh usullari tekshiriladigan tasvirni oldindan berilgan parametrlari bo'yicha etalon tasvir bilan taqqoslashga asoslanadi. Tasvirdagi qo'lyozma matnini tanib olish masalasining o'ziga xos xususiyatlari sababli, berilgan qo'lyozma matni tasviri sifatini baholash uchun ushbu guruh usullaridan foydalanib bo'lmaydi. Ikkinchi guruh usullari ravshanlik, ranglarni keskin o'zgarishi, yorqinlik va xalaqit darajasi kabi parametrlar bo'yicha yagona tasvirni miqdoriy baholashga asoslangan.

Ishning maqsadi – berilgan qo‘lyozma tasvirini sifatini miqdoriy bahosi tahlili asosida samarali dastlabki ishlov berish algoritmini aniqlash.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun tasvir buzilishlari modellashtiriladi va ushbu jarayenda uning sifatini miqdoriy bahosi tahlil qilish natijasida buzilishni yo‘qotishning samarali algoritmi aniqlanadi.

Taklif etilayotgan yondashuv. Berilgan qo‘lyozma matni tasviri yorqinligini miqdoriy etalonsiz baholash uchun quyidagi formula bo‘yicha hisobladigan mezondan foydalaniladi

$$Y_{av} = \frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} Y_b(i),$$

bu yerda

$$Y_b(i) = \frac{Y_{av}(i)}{255};$$

$$Y_{av}(i) = \frac{1}{m \cdot n} \sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n 0.299 \cdot R(i \cdot m + x, i \cdot n + y) + 0.587 \cdot G(i \cdot m + x, i \cdot n + y) + 0.114 \cdot B(i \cdot m + x, i \cdot n + y).$$

Y_{av} qiymati [0,1] oraliqda bo‘lib, $Y_{av}=0$ qiymati mutloq qora tasvirga va $Y_{av}=1$ esa mutloq oq tasvirga mos keladi. Optimal yorqinlikda bo‘lgan tasvirda Y_{av} qiymati 0,5 ga yaqin bo‘lishi kerak.

Yorqinlik kontrastini baholash mezoni sifatida o‘rta kvadratik og‘ishning maksimal yorqinlik qiymatiga nisbatidan foydalaniladi:

$$C = \frac{2\sigma}{255},$$

bu yerda

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{M \cdot N} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N (Y_{av} - Y(x, y))^2};$$

$$Y_{av} = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N 0.299 \cdot R(x, y) + 0.587 \cdot G(x, y) + 0.114 \cdot B(x, y).$$

Bunda C ning qiymati [0, 1] oraliqda bo‘lib, $C = 0$ monoton tasvirga va $C = 1$ esa maksimal kontrastga to‘g‘ri keladi. Optimal kontrast qiymati tasvirda aks etgan ob‘yekt turiga bog‘liq.

Berilgan qo‘lyozma tasviridagi xalaqit va chaplanish darajasini baholash uchun haqiqiy

sahnalarni statistik tahliliga asoslangan BRISQUE algoritmidan foydalaniladi [3].

BRISQUE algoritmi quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1-bosqich. Mazkur bosqichda MSCN koeffitsiyentlarini hisoblanadi

$$\hat{I}(i, j) = \frac{I(i, j) - \mu(i, j)}{\sigma(i, j) + C},$$

bu yerda

$$\mu(i, j) = \sum_{k=-K}^K \sum_{l=-L}^L w_{k,l} I(i + k, j + l);$$

$$\sigma(i, j) =$$

$$\sqrt{\sum_{k=-K}^K \sum_{l=-L}^L w_{k,l} [I(i + k, j + l) - \mu(i, j)]^2};$$

$$H(i, j) = \hat{I}(i, j) \hat{I}(i, j + 1);$$

$$V(i, j) = \hat{I}(i, j) \hat{I}(i + 1, j);$$

$$D1(i, j) = \hat{I}(i, j) \hat{I}(i + 1, j + 1);$$

$$D2(i, j) = \hat{I}(i, j) \hat{I}(i + 1, j - 1).$$

2-bosqich. Ushbu bosqichda belgilar vektorini hisoblanadi.

Belgilar	Belgining tavsifi	Hisoblash prosedurasi
f_1-f_2	Shakl va dispersiya	Umumlashgan normal taqsimotni \hat{I} ga keltirish
f_3-f_6	Shakl, o‘rta, chap va o‘ng og‘ish	Assimetrik normal taqsimotni H ga keltirish
f_7-f_{10}	Shakl, o‘rta, chap va o‘ng og‘ish	Assimetrik normal taqsimotni V
$f_{11}-f_{14}$	Shakl, o‘rta, chap va o‘ng og‘ish	Assimetrik normal taqsimotni $D1$ ga keltirish
$f_{15}-f_{18}$	Shakl, o‘rta, chap va o‘ng og‘ish	Assimetrik normal taqsimotni $D2$ ga keltirish

3-bosqich. Ushbu bosqichda tasvir sifatini bashorat qilingan bahosini hisoblash amalga oshirilib, unda tasvir sifati bahosini hisoblash uchun uning f_1, \dots, f_{18} belgilari oldindan o‘qitib olingan regression modelga boshlang‘ich ma‘lumotlar sifatida kiritiladi.

Berilgan tasvir chaplanganlik turini aniqlash uchun IUHT tasvirlar bazasidan [4] eng yuqori sifatli tasvirlar vizual ajratib olingan. So'ngra ajratib olingan tasvirlar quyidagi tasvir buzilish holatlarini modellashtirish uchun almashtirildi: yorqinlik va kontrastni o'zgarishi, loyqalanish va har xil halaqitlarni qo'shilishi. Chaplangan tasvir sifati va uning buzilish usulining miqdoriy baholarini bilib, bu chaplanishni bartaraf etishning samarali algoritmini aniqlash mumkin.

Yorqinlikni o'zgartirish quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi:

$$\hat{I} = I \cdot \left(1 + \frac{dI}{100}\right),$$

bu yerda I – berilgan tasvir yorqinligi komponenti; dI – esa I foizda ifodalangan yoritishni kiritilgan chaplanishi. Tajribalar davomida dI ning qiymati 10 qadam bilan -70 dan 70 gacha o'zgartirilgan. Yorqinlikni ko'rib chiqilayotgan o'zgarishi maksimal yorqinlik qiymatiga erishilganda, shuningdek, yorqinlik qiymati kamaytirilganda kvantlash effektlari tufayli qisqarishi natijasida ba'zi foydali ma'lumotlarni yo'qolishiga olib keladi. Yorqinlikni vizual ravishda o'zgartirish natijasida olingan tasvirlar qoraytirilgan va ortiqcha yoritilgan sharoitida olingan tasvirlarga mos keladi (1-rasm).

a)

b)

v)

1-rasm. Yorqinligi turlicha o'zgartirilgan qo'lyozma matni sinov tasviri:

a) $dI=-60$; b) $dI=0$ (berilgan tasvir); v) $dI=60$

Ma'lumki, berilgan tasvirni umumiy kontrasti maksimal va minimal yorqinlik qiymatlari orasidagi farq sifatida o'rnatiladi:

$$C = I_{max} - I_{min}.$$

U holda qisqartirilgan kontrast qiymatini quyidagi ifoda orqali hisoblash mumkin:

$$\hat{C} = C \cdot \frac{\alpha}{100},$$

bu yerda α – foizda ifodalangan va buzilgan tasvir kontrasti berilgan kontrastni qaysi nisbatida ekanligini ko'rsatuvchi koeffitsiyent. Buzilgan tasvir yorqinligi qiymatlari belgilangan oraliqda bo'lishi uchun quyidagi almashtirish qo'llanildi:

$$\hat{I} = \left(I - I_{min} - \frac{C}{2}\right) \cdot \frac{\alpha}{100} + I_{max} + \frac{C}{2}.$$

Tajribalarda α ning 10 dan 100 gacha bo'lgan qiymatlari 10 qadam bilan olingan. Sinov tasvir vizual namunasi 2-rasmda keltirilgan.

a)

b)

v)

2-rasm. Turli kontrastli o'zgarishlarga ega bo'lgan qo'lyozma matni sinov tasviri:

a) $\alpha=100$ (berilgan tasvir); b) $\alpha=60$; v) $\alpha=20$

Keltirilgan misollar tasvirlar yorug'lik manbaiga qarama-qarshi holda yoki yorqin fonda olish paytida modellashtirilganligini ko'rsatdi.

Halaqitli tasvirlar to'plamini yaratish uchun tasvirlarga Gauss va impulsli halaqitlar qo'shildi. Boshqa tasvirga qo'shilgan Gauss halaqiti tasvir piksellarining yorqinligi, Gauss zichlik funksiyasi ehtimollik taqsimoti (boshqacha qilib aytganda, ehtimollik taqsimotining normal qonuni) asosida quyidagi tasodifiy o'zgaruvchi bilan tavsiflanadi:

$$p(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

bu yerda z – yorqinlik qiymati, μ – tasodifiy o'zgaruvchi z ning o'rtacha qiymati, σ uning o'rtacha kvadratik og'ishi. σ^2 o'rtacha kvadratik og'ishning kvadrati z ning qiymat dispersiyasi hisoblanadi.

Tajribalarda μ ning 0 dan 0,2 gacha bo'lgan qiymatlaridan 0,05 qadam bilan va σ^2 ni 0 dan 0,1 gacha 0,01 qadam bilan olingan. Bunday holda, normal qonunga muvofiq taqsimlangan tasvir yorqinligi tebranishlari modellashtirilgan. Impulsiv (bipolyar) halaqit uchun halaqitni qo'shish jarayoni har bir tasvir nuqtasi yorqinligi qiymatini $P_s = P_a + P_b \leq 1$ halaqit qiymati ehtimolliqi bilan almashtirishdan iborat. Bunday holda, piksellar yorqinligi P_a va P_b ikkita musbat sonlar bilan aniqlanadi. Ehtimoli P_a bo'lgan har qanday pikselning yorqinligi a qiymati bilan, P_b ehtimoli esa b bilan qiymati bilan almashtiriladi va ehtimoli $1 - P_a - P_b$ bo'lsa u o'zgaraydi. Ehtimollar taqsimoti zichligini delta funksiyasi yordamida quyidagicha yozish mumkin: $p(z) = P_a\delta(z - a) + P_b\delta(z - b)$.

Agar $b > a$ bo'lsa, u holda yorqinligi b bo'lgan piksel tasvirda yorug' nuqta bo'lib ko'rinadi. Boshqa tomondan, yorqinligi a bo'lgan piksel qora nuqtaga bo'lib ko'rinadi. Agar P_a yoki P_b ehtimollik qiymatlaridan biri nolga teng bo'lsa, u holda impuls halaqiti bir qutbli deb ataladi. Agar ehtimolliklarning hech biri nolga teng bo'lmasa, impuls halaqitini tasvir bo'ylab tarqalgan "tuz va qalampir" donalariga o'xshaydi. Shuning uchun bu halaqit ko'pincha "tuz va qalampir" halaqiti deb ataladi.

Tasvirni raqamlashtirishda odatda yorqinlik qiymatining qisqarishi sodir bo'ladi. Shuning uchun, odatda, a va b qiymatlari asosan raqamlangan tasvirda bo'lishi mumkin bo'lgan minimal va maksimal

qiymatlarga teng deb taxmin qilinadi. Bizning holatimizda 8-bitli tasvirlar uchun $a = 0$ (qora, qalampir), $b = 255$ (oq, tuz) degan ma'noni anglatadi. Tajribalarda P_s qiymatlari 0 dan 0,2 gacha oraliqda 0,05 qadam bilan olingan. Sinov tasviri vizual namunasi 3-rasmda keltirilgan.

a)

b)

v)

3-rasm. Impuls halaqitini qo'shish ehtimoli turli xil bo'lgan qo'lyozma matni sinov tasviri: a) $P_s=0$ (berilgan tasvir); b) $P_s=0,05$; v) $P_s=0,1$

Qo'lyozma matnining berilgan xiralashgan tasviri Gauss filtri yordamida amalga oshirilgan. Bunday tajribalarni o'tkazishda s filtr 2 qadam bilan 3 dan 15 gacha bo'lgan o'lchamlarida olingan. Sinov tasvir vizual namunasi 4-rasmda keltirilgan.

a)

b)

4-rasm. Gauss filtrining turli o'lchamlari yordamida olingan qo'lyozma matn sinov tasviri: a) berilgan tasvir; b) $s=7$; v) $s=15$

Yuqoridagi usullar orqali yaratilgan sinov tasvirlaridagi halaqit darajasini, shuningdek berilgan tasvirlarni baholash uchun BRISQUE algoritmi qo'llanilgan. Ushbu baholash qiymatlaridan namunalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Tasvir sifatini baholash natijalari

№ t/r	Berilgan	Chaplangan	Shovqinlashtirilgan	Chaplangan + shovqinlashtirilgan	Shovqinlashtirilgan + chaplangan
1	22,43	72,58	54,66	97,92	65,46
2	26,94	69,58	54,98	100,0	67,48
...
1799	18,61	69,43	51,23	93,87	62,9
1800	21,01	71,5	53,23	96,2	64,77
O'rtacha	22,91	72,46	55,69	97,13	65,56
Dispversiya	7,21	2,79	11,38	4,2	1,85

BRISQUE algoritmi orqali olingan B tasvir sifatini baholash bo'yicha olingan natijalarni tahlil qilish chaplanganlik turini aniqlash uchun quyidagi qoidalarni shakllantirishga imkon berdi:

- agar $B \in [0, 25]$ bo'lsa, tasvir sifatli;
- agar $B \in [50, 60]$ bo'lsa, tasvir halaqitlarga ega;
- agar $B \in [70, 75]$ bo'lsa, tasvir chaplangan;
- agar $B \in [61, 69]$ bo'lsa, tasvir halaqitlarga ega va chaplangan;
- agar $B \in [90, 100]$ bo'lsa, tasvir chaplangan va halaqitlarga ega.

Bu yerda B – BRISQUE algoritmi yordamida olingan tasvir sifatining bahosi.

So'nggi ikki qoida faqat ta'sir elementlari tartibi bilan farqlanadi. Bu tasvir sifatini yaxshilash algoritmlarini qo'llash tartibini ko'rsatadi.

Ushbu qoidalar asosida qo'lyozma matni tasviri sifatini yaxshilash algoritmi ishlab chiqildi. Uning blok-sxemasi 5-rasmda keltirilgan.

5-rasm. Berilgan tasvirni yaxshilash blok-sxemasi

Tajribalar asosida tasvir past kontrastli, yorqinligi notekis taqsimlangan, xalaqitli yoki xiralashgan bo'lsa, lokal-chiziqli kontrastlash, MSR (Multi-Scale Retinex), medianali filtrlash va Unsharp mask algoritmlaridan foydalanish tasvir sifati yaxshilashi aniqlandi. Berilgan tasvir sifatini baholash asosida uni sifatini oshirish algoritmini amalga oshirish natijalari 6-rasmda keltirilgan. Bu natijalardan taklif qilingan yondashuvdan foydalanish berilgan qo'lyozma matni tasviri sifatini baholashga asoslanib, ushbu tasvir sifatini oshirishda samarali algoritmi tanlash imkonini berishini ko'rish mumkin.

6-rasm. Tasvir sifatini baholash asosida algoritmini takomillashtirishni amalga oshirish natijalari: a) berilgan tasvir; b) yorqinlikni, kontrastini o'zgartirish, Gauss va impuls halaqitlarini qo'shish, shuningdek loyqalash bilan halaqit qo'shilgan tasvir; v) olingan natija

Xulosa. Berilgan tasvir sifatining miqdoriy bahosiga asoslangan qo'lyozma matni tasvirlari sifatini

oshirish uchun samarali algoritmni tanlash yondashuvi taklif qilindi. Ushbu yondashuv qo‘lyozma matni tasvirlarini tahlil qilish tizimlarini yaratishda ishlov berish algoritmlari ketma-ketligini qurishni avtomatlashtirishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. Wang, Z., Bovik A.C. Modern image quality assessment //Synthesis Lectures on Image, Video, and Multimedia Processing. – 2006. – Vol. 2, no. 1. – 156 r.
2. Golub Yu.I., Starovoytov F.V., Starovoytov V.V. Issledovaniye bezetalonnykh lokalnykh osenok kachestva izobrajeniy //Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. Seriya: Fizika, matematika, informatika. – 2019. – № 5. – S. 15-18.
3. Mittal A., Moorthy A.K., and Bovik A.C. No-Reference Image Quality Assessment in the Spatial Domain. IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 21, Number 12, December 2012, pp. 4695-4708.
4. Radjabov S.S., Dadaxanov M.X., Asrayev M.A., Mamatov A.A. Qo‘lyozmali matn tasvirlarini segmentatsiyalash algoritmlari //Informatika va energetika muammolari. – Toshkent, 2020. – №3. – 137-142 b.

